

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАХДИДЛАРДАН АСРАШ МАСАЛАЛАРИ

Энахон Нишанбаева

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети доценти

Азизжон Козимов

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети талабаси

АННОТАЦИЯ

Мақолада глобаллашув даврида ёшларни маънавий таҳдидлардан асраш масалаларига эътибор қаратишган. Шунингдек, маънавий таҳдид тушунчаси, унинг турли йўллар билан кириб келиши, ёшлар тарбиясига кўрсатаётган салбий таъсири ҳамда маънавий таҳдидларнинг олдини олишга доир таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: глобаллашув, ёшлар, маънавий таҳдид, мафкуравий иммунитет, миллий қадриятлар, тарбия.

АННОТАЦИЯ

В статье основное внимание уделяется защите молодежи от моральных угроз в эпоху глобализации. Также даны понятие моральной угрозы, ее внедрение различными способами, ее негативное влияние на воспитание молодежи, а также предложения и рекомендации по предотвращению моральных угроз.

Ключевые слова: глобализация, молодежь, моральная угроза, идеологический иммунитет, национальные ценности, образование.

ANNOTATION

The article focuses on protecting young people from moral threats in the era of globalization. Also, the concept of moral threat, its introduction in different ways, its negative impact on the education of young people, as well as suggestions and recommendations for preventing moral threats are given.

Keywords: globalization, youth, moral threat, ideological immunity, national values, education.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: «Дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустақам

ривожланишига раҳна солаётган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга, ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир»[1].

Дарҳақиқат, бугунги кунда маънавий таҳдидларнинг ёшлар тарбиясига кўрсатаётган салбий таъсири долзарб муаммолардан бири ҳисобланмоқда. Бундай шароитда ўсиб келаётган ёш авлодни баркамол қилиб тарбиялашда она Ватанга муҳаббат, миллий ва диний кадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Хўш, маънавий таҳдидни ўзи нима?

“Маънавий таҳдид деганда, аввало, тили, дини, эътиқодидан қатъий назар, ҳар қайси одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган, унинг айнан руҳий дунёсини издан чиқариш мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, ғоявий ва информацион ҳуружларни назарда тутиш лозим”[2].

Юқорида ҳам таъкидлаганимиздек, бугунги глобаллашув даврда айниқса ёшларимизни турли хил маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш, уларнинг мафкуравий иммунитетни шакллантириш энг долзарб вазифадир.

Маълумки, айти дамларда инсоният янги ахборот инқилобини бошдан кечирмоқда ОАВнинг қамрови даражаси тобора кенгайиб бориб, янги сифат даражасига эга бўлмоқда. Бу соҳанинг маҳаллий, минтақавий, умуминсоний ёки халқаро (глобал) миқёсда фаолият кўрсатиши унинг таъсир доирасини кўрсатувчи омилларидир.

Шу ўринда, Ҳиндистоннинг машҳур давлат арбоби Махатма Ганди қуйидаги фикрларини эслаймиз: “Мен уйимнинг дарвоза ва эшикларини доим ҳам беркитиб ўтира олмайман, чунки уйимга тоза ҳаво кириб туриши керак. Шу билан бирга, очилган эшик ва деразаларимдан кираётган ҳаво довул бўлиб уйимни ағдар-тўнтар қилиб ташлаши, ўзимни эса йиқитиб юборишини ҳам истамайман”. Бугунги глобаллашув шароитида Ўзбекистонга ташқаридан ижобий ғоялар билан биргаликда яшаш турмуш тарзимизга, маънавиятимизга зид бўлган турли хил ёт ва зарарли ғоялар кириб келмоқда.

Интернет тармоқларидан ёшлар ҳар куни турли хил жумладан: ўйинлар, видеофильмлар ва бошқа кўплаб ва маълумотлардан фойдаланадилар. Уларнинг аксарияти ғоявий жиҳатдан халқимиз маънавий маданияти ва миллий ўзлигини англашга салбий таъсир кўрсатадиган маълумотлардир. Шунинг учун бу ахборотларга ҳаммада ҳам бир хил муносабат шаклланмайди: баъзилар унга танқидий кўз билан қараса, баъзилар уни тўғридан-тўғри оддий ҳақиқат деб

қабул қилади; яна бошқалар эса ундай ахборотларга жиддий муносабатда бўлиб, унинг мазмун-моҳиятини, ғоявий йўналишини билишга ҳаракат қиладилар. ОАВ ва интернет тармоқлари орқали бериладиган бундай кенг қамровли, айтилиш вақтида бизнинг менталитетимизга тўғри келмайдиган турли хил ахборотларни тўғри тушиниш ва объектив таҳлил қилиш учун халқимиз, айтилса, ёшларимиз маънавиятини юксалтириб боришимиз, хусусан, миллий ғояни сингдиришимиз лозим бўлади. Бу жараёнда миллий ўзликни англаш асосий омиллардан биридир.

Бунинг учун ёшларда она Ватанга, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг муқаддас динига соғлом муносабатни қарор топтиришимиз, бу туйғуларни бузиб кўрсатувчи маънавий таҳдидларга қарши уларнинг мафкуравий иммунитетни шакллантиришимиз лозим.

Бугунги шиддатли глобаллашув даврида ёшлар онгу шуурини интернет орқали кириб келаётган зарарли ғоя ва таъсирлардан самарали ва ишончли ҳимоялаш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу эса педагоглар, маънавият тарғиботчилари, ота-оналардан янада хушёр ва огоҳ бўлишни, ёш авлоднинг ғоявий-мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш борасидаги ишлар кўламини янада кенгайтиришни талаб қилади. Бизга маълумки, кўплаб сайт ва тармоқлар катта маблағлар эвазига филтрлаб қўйилган ва бу ҳолатни кўплаб давлатларда кузатиш мумкин. Албатта, таъқиқлар ёки филтр воситалари орқали одамларни Интернет оламидаги турли кучларнинг хатарли таҳдидларидан, кераксиз ва салбий ахборотлардан сақлаш қийин ва фақатгина вақтинчалик ҳолат бўлиши мумкин.

Маънавий таҳдидлардан вояга етмаган ёшларимизни ҳимоя қилишда аввало, «глобаллашув авж олаётган бугунги кунда миллий тарбиянинг стратегик йўналишини кенг маънодаги маънавиятимизни миллатимизга ёт бўлган турли зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш, уни ёшларимиз онги, қалби, дунёқарашининг ажралмас қисмига айланттириш»[3], миллий мероснинг муҳофазасини амалга ошириш механизмларини янада такомиллаштириш, фуқароларнинг ҳаёти учун муҳим бўлган ахборотни тўғри ва ўз вақтида етказиш, миллий урф-одатлар, кадриятлар, ахлоқий меъёрлар, миллий тарихий илдизларни асраш, жамият аъзоларини миллий ғурур, маърифатпарварлик, бағрикенглик, тинчликпарварлик руҳида тарбиялашга асосий эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бугунги кунда турли маънавий таҳдидларга қарши кураш, унинг олдини олишнинг самарали йўлларида бири – фуқароларнинг, айтилса вояга етмаганлар ва ёшларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, аҳоли

орасида доимий равишда миллий қадриятларимизга асосланган ҳуқуқий тарғибот ишларини оилада ота-оналар, ўқув муассасаларида ўқитувчилар ва тарбиячилар, маҳаллада маҳалла фаоллари ҳамкорликда олиб боришлари лозимлигини барча англаб етди.

Айниқса, ота-оналар, илм ва тарбия берувчи педагог-ҳодимлар ёш авлод тарбиясига жиддий эътибор қаратган ҳолда, уларни замонавий билим ва касб эгаси бўлишлари билан бир қаторда, миллий ва умуминсоний ғояларга садоқат, анъана ва қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш ҳар қачонгидан ҳам муҳим саналади.

Қачонки, ёшлар билим билан қуролланса, миллий қадриятларини чуқур англаса, уларга ёт ғоялар таъсир қила олмайди. Чунки бугун энг долзарб ва устувор вазифа ҳам ёшлар маънавиятини тўғри шакллантириш, уларни тарихий, миллий ва умуминсоний маданий қадриятлар руҳида тарбиялаш, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш, ўз аждодлари ва юрти билан фахрланиш, глобаллашув жараёнида авж олаётган ёт ғояларнинг кириб келишига қарши тура оладиган даражада иммунитетини шакллантириш, чуқур билимли, мустақил фикрли инсонлар қилиб тарбиялаш давр талабидир.

Зеро, “Фарзандларимизнинг турли радикал ва зарарли ғоялар таъсирига тушиб қолишига йўл қўймаслик – асосий вазифамиздир. Бу борадаги ишларни янгича ёндашувлар билан давом эттиришимиз керак”[4].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида: “Бу борада кўп ҳолларда таҳдидларни келтириб чиқараётган асосий сабаблар билан эмас, балки уларнинг оқибатларига қарши курашиш билангина чекланиб қолинмоқда... Шу муносабат билан одамлар, биринчи навбатда, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш энг муҳим вазифадир”[5], деб таъкидлаб ўтган эди.

Айниқса, мамлакатимизда бугунги кунда илгари сурилаётган 5 та муҳим ташаббус: ёшларни маданият ва санъат муассасаларига кенг жалб этиш, ёшларни жисмоний тарбия ва спортга жалб этиш, спорт иншоотлари қувватини ошириш, аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари, ёшлар маданиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг жалб қилиш ва ҳудуларда тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва хотин-қизлар бандлигини таъминлаш чора-тадбирларининг қўйилиши ёшларимизни баркамол қилиб тарбиялашга асос бўлади.

Маънавий таҳдидларга қарши курашиш учун куйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, ҳар бир фуқарода инсонийлик, ватанпарварлик, миллатпарварлик, меҳнатсеварлик, ўзаро тотувликни шакллантириш, маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга эътиборни янада кучайтириш;

Иккинчидан, таълим муассасаларида, айниқса, умумий ўрта таълим мактабларида таҳсил олаётган ёшлар учун ўқув машғулотларида, дарсларда ахборот психологик хавфсизлик, интернетдан фойдаланиш маданияти, ижтимоий тармоқларнинг салбий тарафлари хусусида тушунтириш ишларини кучайтириш;

Учинчидан, оилада – ота-онанинг фарзандлар тарбиясидаги шахсий намунаси асосида, оилада китобхонлик, спорт ва санъатга, миллий анъана ва қадриятларга ҳурматини шакллантириш.

Тўртинчидан, келажак авлодимизни бир-бирларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларнинг бадиий адабиёт ва санъатга қизиқишларини кучайтириш, сабр-тоқатли қилиб тарбиялаш;

Бешинчидан, ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказишлари учун уларни турли қўшимча машғулотларга, жумладан, касб-ҳунар марказлари, тил ўрганиш масканларига қамраб олиш даражасини янада кенгайтириш лозим. Мактабгача таълим муассасаларидан бошлаб уларнинг спорт ва санъат билан шуғулланишлари учун кенг имкониятлар яратиш мақсадга мувофиқ.

олтинчидан, китобхонлик маданиятини оиладан шакллантиришимиз зарур. Бугунги кунда амалга оширилаётган “Ёш китобхон”, “Бизнинг оила китобхон” каби танловларнинг барча босқичларида (туман, шаҳар, вилоят, республика) ёшларимизни ҳам моддий, ҳам маънавий қўллаб-қувватлаш тизимини янада кенг йўлга қўйишимиз даркор.

Еттинчидан, истеъдодли ёшларимизни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада кенгайтиришимиз зарур.

Саккизинчидан, глобаллашув жараёнида маънавий таҳдидларни олдини олиш энг муҳим вазифаларимиздан бири экан, уни амалга оширишда жамиятимизнинг барча соҳаларида фуқароларимизнинг, ёшларимизнинг маънавиятини юксалтиришга қаратилган ҳамкорлик асосидаги чоратадбирларни кучайтириш, ОТМларида ижтимоий-гуманитар фанларни кенгроқ ўқитишни йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўйлаймизки, ушбу масалаларга алоҳида эътибор берилиб, узоқ йиллик дастурлар, режалар ишлаб чиқилиб амалиётга татбиқ этилса, ҳар қандай

маънавий таҳдидлар, “оммавий маданият”нинг салбий таъсири қисман бўлсада ёшларимизни четлаб ўтишига эришишимиз мумкин.

Зеро, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек: “Фарзандларимизнинг қобилиятини рўёбга чиқаришга болаликдан эътибор бериб, уларнинг камолоти учун барча имкониятларимизни сафарбар этсак, юртимиздан яна кўплаб Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар етишиб чиқади”[6].

Хулоса қилиб айтганда, келажак тараққиёти бугунги ёш авлоднинг ақлий тафаккури, билим тажрибаси ва касбий тайёргарлигига экан, демак, Юртимизда истиқомат қилаётган ҳар бир фуқарода, айниқса ёшларда юртга садоқат, ватанпарварлик, эзгулик, бағрикенглик туйғуларини, юрт келажигига масъулият, заминимизни бугуни, эртанги кунининг осойишталигини асраш, унинг тараққий этишига ҳисса қўшиш, туйғуларини қарор топтириш ва юксалтиришдан иборат бўлиши билан биргаликда шу азиз Ватанимизни кўз қорачиғимиздек асраш, унинг тинчлиги, осойишталиги ва барқарорлигини ҳимоя қилиш, салоҳиятини янада юксалтириш ҳам фарз, ҳам қарз бўлган муқаддас вазифа эканлигини ҳеч қачон унутмаслигимиз лозим.

REFERENCES:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 – жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017, 27-бет.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият–енгилмас куч. – Тошкент: «Маънавият» НМИУ, 2008, 13-14-бетлар.
3. Отамуротов С. Глобаллашув ва миллат. – Т., 2008. – Б. 187.
4. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажиги фаровон бўлади. 3 том.. Тошкент, Ўзбекистон, НМИУ, 2019 йил. 34-бет.
5. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2 – жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017, 27-бет.
6. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажиги фаровон бўлади. 3 – жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2019, 76-бет.